

L'ipotesi di Riemann potrebbe essere vera due volte.

Autore: Dante Servi ORCID: 0000-0002-8664-3415

Non ho dubbi che l'ipotesi di Riemann sia vera e mi piace affermare che potrebbe essere vera due volte.

Lo scopo di questa revisione [v02] è quello di correggere l'errore presente nella versione [v01]. Segnalo l'errore, come me ne sono accorto e come lo ho corretto.

La formulazione (1 b), oggetto della correzione, riguarda i numeri primi negativi, forse non sono utili ma penso che possono esistere.

Come si è verificato l'errore: Ho utilizzato la funzione $\text{sum}(n=1, nf, \text{expr})$ di Pari-GP con l'intenzione di forzarla ad eseguire la sommatoria di (n) negativo, ma ho scritto $\text{sum}(n=1, nf, -n^s)$.

Avrei dovuto scrivere $\text{sum}(n=1, nf, (-n)^s)$, questo avrebbe forzato PARI-GP a cambiare il segno di (n) prima di eseguire l'elevazione a potenza.

Mi sono accorto del mio errore quando ho deciso di provare ad ottenere un risultato equivalente, utilizzando la prima parte dell'uguaglianza nota come prodotto di Eulero.

Ho pensato di semplificare il problema provando ad utilizzare numeri interi al posto dei numeri complessi (la versione originale di Eulero) ed ho trovato una soluzione utilizzando opportuni moltiplicatori e/o divisori.

Sono quindi tornato ad occuparmi della formulazione (1 b) e come ho fatto per oltre tre anni, ho utilizzato PARI-GP per i calcoli ed un CAD bidimensionale per collegare i punti e studiare le tracce ottenute.

Ho scelto di limitare inizialmente le tracce ai primi dieci segmenti (da PARI-GP ottengo i risultati convertiti in coordinate per il piano Cartesiano), ho confrontato le tracce risultanti da $\sum_{n=1}^{n=10} \frac{1}{n^s}$ per $s=1/2+i$ con le tracce risultanti da $\sum_{n=1}^{n=10} (-n)^s$ per $s=-1/2+i$.

Il confronto ha evidenziato che le tracce risultanti dalla seconda formulazione risultavano (complessivamente) ridotte e ruotate, quindi era necessario un moltiplicatore appropriato per il risultato finale della sommatoria.

Trovato il moltiplicatore, ho eseguito un discreto numero di prove utilizzando valori differenti sia per (a) che per (b), ovviamente ho eseguito il confronto con le tracce risultanti da $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}$

Queste sono le righe di comando per PARI-GP, aggiungo che funzionano correttamente.

In caso di dubbio, consiglio di aumentare la precisione del calcolo.

```
Z(f, s)=sum(n=1, f, (-n)^s)*(-1/(-1)^s)
a=-1/2
b=
s=a+b*I
f1=0
f2=round(b/Pi)
for(f=f1,f2, print(real(Z(f, s)) ", " imag(Z(f, s))))
```

Il dato richiesto è un valore (che propongo positivo) per (b), ovviamente si possono cambiare anche (a), (f1) ed (f2), ha un motivo il valore proposto per (f2). Segnalo che f1=0 serve per ottenere 0,0 come prima coordinata.

Il risultato sono le coordinate Cartesiane dei punti risultanti dall'incremento di (n) da (f1) ad (f2), si tratta della formattazione necessaria per ottenere la traccia da un CAD bidimensionale.

Di seguito fornisco il link del manoscritto dove, nell'appendice spiego come usare il CAD.

Questa è la versione corretta della formulazione (1 b).

$$\frac{(-1)^s}{-1} \zeta(s) = \sum_{n \geq 1} (-n)^s$$

Ecco alcuni esempi delle tracce che si possono ottenere nel modo che ho descritto, le ho messe a confronto con le tracce che risultano dalla funzione zeta di Riemann originale ($\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}$).

A sinistra ho messo le tracce risultanti dalla formulazione (1 b), a destra ho messo le tracce risultanti dalla funzione zeta di Riemann originale. Ho usato valori di (b) noti come zeri della funzione zeta di Riemann.

Ho corretto l'attività da me pubblicata su geogebra.org che utilizza la formulazione (1 b), il numero di vettori è limitato a 70 ma consente di variare sia (a) che (b) permettendo di osservare quale influenza hanno i valori di (a) e di (b) sulla traccia, questo anche al di fuori della fascia critica.

Di seguito fornisco il link a questa attività ed anche il link ad una mia precedente attività che utilizza la funzione zeta di Riemann originale, che chiamo formulazione (1) nel manoscritto del quale parlo di seguito.

L'ipotesi di Riemann.

Nel 1859 il grande matematico tedesco Bernhard Riemann, in un suo manoscritto, ha presentato una nuova versione del prodotto di Eulero. La novità introdotta da Riemann, è stata quella di utilizzare per (s) i numeri complessi. Ha inoltre ipotizzato che, tutti gli zeri "non ovvi" della funzione zeta, sono numeri complessi con la parte reale $1/2$. Esiste un solo punto che definisce gli zeri "non ovvi" e questo punto è l'origine del piano complesso. In questo manoscritto considero solo gli zeri "non ovvi".

Gli zeri "non ovvi" risultanti dalla formulazione (1 b) sono numeri complessi con la parte reale $-1/2$, quindi è speculare rispetto ad $1/2$ con riferimento all'asse immaginario.

Come mi sono convinto che l'ipotesi di Riemann è vera.

Per qualsiasi formulazione della funzione zeta di Riemann, ad ogni incremento di (n) un nuovo punto viene definito sul piano complesso. Ho analizzato le tracce risultanti unendo questi punti, usando PARI-GP ed un CAD bidimensionale.

In un manoscritto pubblicato su zenodo.org spiego come ho ottenuto i risultati e fornisco gli strumenti per verificarli. Il manoscritto non contiene una prova matematica rigorosa (formale), ma posso affermare che quanto ho descritto è vero e verificabile.

Le funzioni (4), (5), (6), (7) ed (8) derivano dalla comprensione dei risultati che ho ottenuto da PARI-GP, risultati che ho analizzato e compreso grazie agli strumenti messi a disposizione dal CAD.

Ho eseguito (in quasi tre anni) molte verifiche dalle quali ho sempre ottenuto conferma della validità di queste cinque funzioni, ma anche delle altre che da queste ho ricavato.

Questi sono i link che rimandano sempre all'ultima revisione del manoscritto in questione.

Versione originale in Italiano. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8026728>

Versione tradotta in Inglese. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8026759>

Questi sono i link a due attività che ho pubblicato su geogebra.org, la prima utilizza la formulazione (1 b) mentre la seconda utilizza la funzione zeta di Riemann originale.

<https://www.geogebra.org/m/cbkhpgv4>

<https://www.geogebra.org/m/bwypnxvx>

Dante Servi

Via Palmiro Togliatti, 14

Bressana Bottarone (PV) Italia

dante.servi@gmail.com